

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА– ЭЛЕМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Элов Олимджон Комилович

Преподаватель кафедры «Географии и основы экономических знаний»
Навоийского государственного педагогического института,

Азимжон Касимов Санакулович

Преподаватель кафедры "Управления школой"
Джизакского государственного педагогического университета,

Маржона Холбоева Азизовна

студентка 3 курса направления школьного менеджмента.
Навоийского государственного педагогического института,
mr.olimdjon@gmail.com

Аннотация. Целью данной статьи является изучение ряда факторов, способствующих существованию и развитию теневой экономики. Эти факторы сгруппированы по социальным, экономическим и финансовым аспектам. Важность этих факторов ученые оценивают по-разному. Некоторые из них подчеркивали важность экономических факторов, другие подчеркивали социальные аспекты. Чтобы правильно решить проблему теневой экономики, необходимо найти корни теневой экономики.

Ключевые слова: Теневая экономика, динамика теневой экономики, эволюция теневой экономики.

ВВЕДЕНИЕ. Теневая экономика, скрытая экономика - экономические процессы и виды экономической деятельности, за которые не уплачиваются налоги, которые не осуществляются участниками открыто, не контролируются государством и обществом, не учитываются в официальной государственной статистике. Теневая экономика – это процессы производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, которые невозможно заметить открыто, экономические отношения, основанные на интересах определенных людей или групп людей. Теневая экономика существует практически во всех странах мира. Можно назвать теневую экономику глобальной проблемой современного мира. Под теневой экономикой авторы понимают всю незарегистрированную

экономическую деятельность. Если деятельность регистрируется, официально рассчитывается валовой национальный продукт (Файге, 1994, стр. 119-36). Другое определение можно резюмировать как скрытую экономику, то есть «рыночное производство товаров и услуг, независимо от того, законно оно или нет, обнаруживается в официальных расчетах ВВП». Теневая экономика определяется другими средствами, такими как экономическая деятельность и доходы от нее. Теневая экономика избегает государственного регулирования, налогообложения и надзора. Теневая экономика рассматривается в двух основных темах.

1. Законная (легальная)
2. Незаконная (нелегальная)

Незаконную (нелегальную) теневую экономику, как правило, называют черным рынком. К черному рынку относится нелегальная торговля, торговля наркотиками, незаконные валютные операции, торговля людьми и прочее.

Истоки теневой экономики

Конечно, теневая экономика является универсальным фактом, но если учитывать ее размеры, то она очень важна для таких стран, как Турция, Индия или стран Латинской Америки, например, слаборазвитых стран Африки, Камеруна, Нигерии или Боливии, где теневая экономика сегодня достигла своего наивысшего пика (Чен, 2012). В развитых странах тоже есть своя теневая экономика, но она выражена в меньших масштабах. Таким образом, причины теневой экономики сильно различаются в контексте экономик развитых и развивающихся стран (Де Сото, 2010). Как говорилось выше, наличие в развитых странах собственной теневой экономики, как правило, объясняется двумя причинами: с одной стороны, легкие преступления формируют теневую экономику. Например, проституция, азартные игры, наркомания и т. д. Предотвратить теневую экономику практически невозможно, эту теневую экономику можно предотвратить только законным путем. Таким образом, данный вид легкой преступности в обществе можно искоренить с помощью изменения социального морального кодекса (Schneider, Enste, 2000). С другой стороны, несостоятельность государства, в условиях чрезмерного регулирования, тяжелого налогового бремени или высоких социальных отчислений также является причиной теневой экономики. Изучение происхождения скрытой экономики имеет важное значение в рамках

экономической теории. Существует 3 основных подхода к возникновению скрытой экономики.

- Маржиналистический
- Легалистический
- Структуралистический

Шнайдер и Уильямс (2013) собрали наиболее важные причины теневой экономики. Это:

- Налоговое бремя и бремя социального обеспечения
- Правила рынка
- Безработица

Среди наиболее распространенных причин теневой экономики – высокие налоговые ставки. Когда ученые изучали причины возникновения скрытой экономики, они сосредоточили внимание на финансовых, административных, правовых, политических, социальных и психологических факторах.

Классификация теневой экономики

В литературе понятие «теневая экономика» характеризуется различными признаками и различными элементами и делится на три группы (Сарылы, 2002), которые заключаются в следующем:

- Незарегистрированная экономика (неформальная экономика)
- Неполностью зарегистрированная недеklarированная экономика.
- Нелегальная, теневая экономика.

Теневая экономика означает, что запрещена деятельность органов государственной власти и запрещена сама деятельность. В недеklarированной экономике легальная деятельность не фиксирует экономическую деятельность во избежание налогов или регулирования, в то время как в неформальной экономике экономическая деятельность осуществляется за ее пределами. Необъявленная экономика (Ондер, 2012)

Уклонение от налогов.

Избежание от уплаты взносов в фонд социального страхования.

Уклонение от правовых норм.

Все виды легальной экономической деятельности, скрытые от правительства во избежание административных процедур.

Хотя экономическая деятельность в теневой экономике легальна, она становится незаконной из-за нарушений во имя уклонения от уплаты налогов. Классифицируется по деятельности неформальной экономики. Все эти классовые различия указывают на масштабы теневой экономики. Поскольку это

многомерная концепция, отсутствие точного определения может варьироваться в зависимости от уровня развития стран и области исследований.

Основные причины теневой экономики

Как уже говорилось выше, появление концепции «скрытой экономики» часто связывают со знаменитым «Кенийским докладом» МОТ 1972 года. Вместо того, чтобы сослаться на какой-либо сектор, МОТ год спустя использует эту концепцию для описания сектора, определяемого как группа производственных единиц, определяемых в основном техническими критериями и с добавленным низким уровнем регулирования. Возникают два направления анализа: одно фокусируется на домохозяйствах, а другое на производственных единицах, которые существуют в неформальной занятости. Причин роста неформальной активности много, но расследования выявили три основные причины.

Во-первых, это неспособность теневой экономики создавать рабочие места и доходы. Эта неудача помогла создать индивидуальные рабочие места, неформальный сектор стал заменой структуры в условиях кризиса и последним средством выживания для значительной части населения. Эта ситуация также оправдывала неформальную (Weeks, 1975, Penouil and Lachaud, 1985, Bandt, 1988, Hugon, 1987) легитимность.

Вторая группа причин носит институционально-правовой характер и поэтому влияет на экономическую, социальную и правовую организацию развивающихся обществ. Наличие чрезмерно обременительных и ограничительных административных систем, несправедливых по отношению к широким слоям населения, способствовало возникновению теневой экономики. Де Сото (1989) исследовал этот вопрос, описывая в качестве перераспределительной традиции экономической, социальной и правовой организации в Перу. Утверждается, что оно напоминает меркантилистские общества прошлых лет, построенные на системе, которая подходит только небольшому ядру (традиция перераспределения), а не всем его членам. Это вызывает лишь разочарование и отклонения в экономическом поведении участников.

Культура и традиции относятся к третьей группе факторов, объясняющих рост скрытой экономики. Исследования исследователей показали, что некоторые культуры более благоприятствуют возникновению скрытой экономики, чем другие. Behrer 1992, по мнению профессора Су, учитывая, что

экономическая незаконность принимает множество форм, по-прежнему сложно определить границы между различными неформальными видами деятельности. Можно наблюдать три формы незаконной деятельности.

Существует три формы незаконной деятельности. Официально не зарегистрированная деятельность: она осуществляется теми, кто работает без лицензии на деятельность. Так работает большая часть работников в крупных и средних городах. Такое же явление наблюдается среди уличных торговцев, а также мелких производственных, ремонтных, швейных и т.п. мастерских.

Запрещенная государством, но все еще действующая деятельность: Некоторые работники освоили виды деятельности, находящиеся под охраной государства. Данная деятельность включает в себя реализацию промышленного и сельскохозяйственного сырья (стали, хлопчатобумажной ткани, бумаги, семян и т.п.), товаров народного потребления, весьма необходимых на внутреннем рынке (автомобили, сигареты, а также брендовый алкоголь, бытовая техника), включает в себя продажи), финансовые услуги (валюта, финансовые кредиты и т.д.). Меньшая деятельность получила развитие даже в тех сферах, где действующий закон запрещает любые виды деятельности: размножение и продажа официально запрещенных книг, продажа антиквариата и ценностей и т. д.

Действия, игнорирующие все правовые и административные правила: Эта деятельность, считающаяся незаконной, бывает трех типов: во-первых, практика «ложной регистрации» означает, что деятельность регистрируется или просто продается или сдается в аренду другим лицам. Далее работники, которые работают без социального страхования или трудового договора, соответствующих требуемым государственным нормативам. И, наконец, отсутствует учет при осуществлении отдельных видов деятельности. Как уже говорилось выше, типология неформальной деятельности показывает важность дифференциации для лучшего понимания рассматриваемой реальности. Это также позволяет нам увидеть, как рост индивидуальной активности в экономике, основанной на государственной собственности, объясняется риском малого бизнеса и смелостью бросить вызов правилам и ограничениям, налагаемым нынешней системой. Это показывает, что хорошие законы работают хорошо и что информация может сделать людей более грамотными.

ПРИЧИНЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономические и финансовые причины	Налоговое бремя, высокая ставка налога	Административные и судебные причины	Социальные и психологические причины	Психология налогоплательщика и Налоговая выдержка	
	Неравенство в распределении доходов				Коррупция «взятничества»
	Высокие трудовые затраты				Отсутствие налоговой проверки
	Инфляция				Отсутствие системы учета
	Экономическая нестабильность и кризисы				Неэффективность налоговых санкций
	Текущая экономическая политика				
Безработица		Вопрос доверия к закону			

1-Таблица

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Теневая экономика – это экономический процесс, который не контролируется государством и обществом и не облагается налогами. Если не устранить факторы, создающие теневую экономику, то теневая экономика будет продолжать фиксироваться. В самом деле, теневая экономика – это универсальное явление, существующее во всех развитых и развивающихся странах, причем теневая экономика больше выражена в развивающихся странах. Несмотря на то, что для оценки скрытой экономики используется множество методов измерения, полученные результаты различаются, поскольку делаются разные предположения. Это одна из главных финансовых проблем в странах; она представляет собой сложную структуру измерений, причин и методов. Деятельность скрытой экономики имеет такие

негативные последствия, как сокращение государственных доходов, неправильные статистические данные и несправедливая налоговая система. Это также имеет положительные эффекты, такие как занятость, инвестиции и производство. Но несмотря на положительные эффекты, на сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения негативных последствий.

ЛИТЕРАТУРА:

1. ШНАЙДЕР. Ф и ЭНСТЕ. D, «Теневая экономика во всем мире – размер, причины и последствия», сентябрь 1999 г.
2. ШНАЙДЕР. F, «Справочник по теневой экономике», Эдвард Элгар, Челтнем, (ред.), 2011 г.
3. Файги, Э.Л., 1994. Теневая экономика и загадка валюты, Приложение к Public Finance/Finances Publiques, 49. p. 119–36.
4. Бхаттачарья, Д.К. (1999). Об экономическом обосновании оценки скрытой экономики. Экономический журнал, 109(456), F348-F359.
5. Де Сото. Н, «Понимание теневой экономики развивающихся и развитых стран». Колледж Белойт, ежегодный отчет о богатстве и благополучии наций, Том II, 2010 г.
6. ХАРДИНГ П. и ДЖЕНКИНС Р. «Миф о скрытой экономике: к новому пониманию неформальной экономической деятельности». Милтон Кейнс: Издательство Открытого университета, 1989.